

Contributi/4

El renacimiento del alma según el *Discurso del Anciano del Libro del Esplendor y Claros del Bosque* de María Zambrano

Jadwiga Clea Moreno-Szypowska 0000-0002-5501-8860

Articolo sottoposto a *double blind peer review*. Inviato il 18/01/2025. Accettato il 22/08/2025.

THE REBIRTH OF THE SOUL ACCORDING TO THE *SAVA DE-MISHPATIM* FROM *SEFER HAZOHAR* AND MARÍA ZAMBRANO'S *CLAROS DEL BOSQUE*

In the Middle Ages, a Sephardic Kabbalist wrote the *Discourse of the old man* included in the *Zohar (Book of Splendour)*¹, in which we find an old mule driver who tells the story of the soul from the time it leaves the Garden of Eden until it returns to it. Seven hundred years later, María Zambrano introduced a narrative in *Claros del bosque* whose protagonist is the soul. These two mystical-philosophical texts show two different ways of thinking about the soul: one more narrative, close to biblical parables, the other more conceptual, a legitimate offspring of Greco-Latin thought. By studying these two texts, the author demonstrates that, despite the formal and methodological differences between the stories analysed, the image they sketch is similar. By juxtaposing the profound Jewish spirituality of the *Zohar* with the poetic sensibility of María Zambrano, we can approach the source of our unease, the nostalgia for the beyond that every being carries within themselves.

Antes de su muerte, Rabí Zusia dijo: «En el mundo venidero no me preguntarán: “¿Por qué no fuiste Moisés?”—Me preguntarán: “¿Por qué no fuiste Zusia?”».

Zusia de Hanipol, *La pregunta de preguntas*²

¹ El *Libro del Esplendor* en original *Sefer ha-Zohar*, comúnmente conocido como *Zohar*.

² Zusia de Hanipol, *La pregunta de preguntas* en *Cuentos jasídicos. Los primeros maestros* (t. II), M. Buber (ed.), L. Justo (trans.), Buenos Aires 1980, p. 100.

1. El concepto del alma en la tradición judía

Todo ser humano, sintiendo desasosiego por la imperfección que percibe en su vida, se pregunta de dónde le viene esa inexplicable añoranza de algo diferente y más perfecto que el mundo circundante. La religión y la filosofía responden de distintas maneras, no siempre coincidentes, pero una de ellas, común a ambas, es afirmando que nuestro cuerpo alberga un alma, signo de huella divina. Este ente inmaterial fue tema fundamental de religión y filosofía.

En hebreo *el aliento* es igual *al alma*. Las dos palabras tienen la misma raíz verbal, que se compone de tres consonantes *nun, shin, mem*, así pues: *nishmá* [*nishmat*] es «aliento, alma *status constructus*, espíritu, vida» siendo *neshamá* [*neshamah*] «aliento, alma, espíritu, soplo, vida, viento»³. La palabra que se refiere únicamente a “aliento” es *neshimá*. Por eso mismo estas dos palabras se pueden considerar familiares. Muy cerca están los vocablos hebreos *néfesh* [*nefesh*]– «aliento, alma, vida»⁴ y *ruákj* (*ruah*)– «aliento, espíritu, vida, viento»⁵. Todos significan a la vez *aliento* y *vida*, porque: «El aliento tiene universalmente el sentido de un principio de vida»⁶. Este principio también es vigente en la cultura griega, donde el alma es transmitida por la respiración del cosmos, como se ve en el pasaje de la obra *Acerca del alma* en que Aristóteles alude a los órficos: «[...] la doctrina contenida en los llamados *Poemas Órficos* cuando en ellos se afirma que desde el universo exterior penetra el alma, al respirar, arrastrada por los vientos»⁷. Es probable que los órficos⁸, más místicos que el Estagirita, hayan influido en María Zambrano cuando escribió: «[...] ese trozo del cosmos en el hombre que se ha llamado *alma*»⁹. Siguiendo en el mundo griego vale la pena mencionar el término *pneuma* (esp. soplo) equiparable al hebreo *ruákj*¹⁰. Zambrano, fiel al pensamiento órfico, nos habla de la primera respiración como del «primer aliento recibido»¹¹ y que «permanece alimentando el fuego sutil que encendió»¹².

³ Cf. entrada *nishma* y *neshamá* en J. Strong, *Diccionario Strong de Palabras Originales del Antiguo y Nuevo Testamento*, Miami, 2003, p. 300. [On line] Diccionario Strong de Palabras Originales del Antiguo y Nuevo Testamento | ALFA Y OMEGA ASEO ALFA Y OMEGA - Academia.edu (12.10.2024).

⁴ Cf. entrada *néfesh* en *ibid.*, p. 295.

⁵ Cf. entrada *ruákj* en *ibid.*, p. 410.

⁶ J. Chevalier, A. Gheerbrant, *Diccionario de los símbolos*, M. Silvar y A. Rodríguez (trans.), Barcelona 2023, p. 75.

⁷ Aristóteles 1978. *Acerca del alma*, A. Bernabé Pajares (trans.), Madrid 1978, p. 100. [On line] *Acerca del alma* (Biblioteca Clásica Gredos) (bibliotecaalfayomega.com) (13.10.2024).

⁸ Cf. A. Rodríguez Díaz del Real, *El mito en María Zambrano*, «Ars & Humanitas/Studije», p. 143. [On line] <https://journals.uni-lj.si/arshumanitas/article/download/3422/3127/6373> (14.10.2024).

⁹ M. Zambrano, *Hacia un saber sobre el alma en eadem, Hacia un saber sobre el alma*, Madrid 2008, p. 25.

¹⁰ Cf. *Diccionario de los símbolos*, p. 76.

¹¹ M. Zambrano, *Claros del bosque en Obras Completas IV* (t. I), J. Moreno Sanz (ed.), Barcelona 2018, p. 87.

¹² *Ibid.*, p. 87.

Este *primer aliento* es el alma que «nace con el respirar de la vida toda y de su escondido centro»¹³, siendo este último tan similar a la *neshamá* hebrea.

Para mayor claridad conviene observar cómo estos tres denominativos para el alma: *néfesh*, *ruákj* y *neshamá* – en este orden – aparecen en el Antiguo Testamento, en el Libro de Job, uno de los tratados preferidos por los místicos¹⁴:

Néfesh y *ruákj*:

Biblia Hebreo-Española [moderna]: «¿Quién de ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto, en Cuya mano está el ALMA [*néfesh*] de toda cosa viviente y el HÁLITO [*ruákj*] de toda la humanidad?» (Jb 12:10)¹⁵;

Septuaginta: «¿Si no en mano de él el ALMA [gr. *psique*; hebr. *néfesh*] de todos los vivientes, y el ESPÍRITU [gr. *pneuma*; hebr. *ruákj*] de todo hombre?» (Jb 12:10)¹⁶;

Vulgata: «in cuius manu ANIMA [*néfesh*] omnis viventis et SPIRITUS [*ruákj*] universae carnis hominis» (Jb 12:10)¹⁷;

Ruákj y *nishmat*:

Biblia Hebreo-Española [moderna]: «El ESPÍRITU [*ruákj*] de Dios me ha hecho, y el ALIENTO [*nishmat*] del Todopoderoso me ha dado vida» (Jb 33:4);

Septuaginta: «ESPÍRITU [gr. *pneuma*, hebr. *ruákj*] divino el que me ha hecho, y espiración [gr. *pnói*, hebr. *nishmat*], del Omnipotente, la que me enseña» (Jb 33:4);

Vulgata: «SPIRITUS [*ruákj*] Dei fecit me et SPIRACULUM [*nishmat*] Omnipotentis vivificavit me» (Jb 33:4);

La palabra *neshamá* es empleada p. e. en el último versículo del Libro de los Salmos:

Biblia Hebreo-Española [moderna]: «Alabadle al Eterno todo lo que tenga ALIENTO [*haNeshamá*]» (Sl 150:6);

Septuaginta: «Todo ALIENTO [gr. *pnói*, hebr. *haNeshamá*] loe al Señor. Aleluya» (Sl 150:6);

Vulgata: «omne quod SPIRAT [*haNeshamá*] laudet Dominum» (Sl 150:6).

Me he demorado en las traducciones para mostrar que las tres palabras hebreas (*néfesh*, *ruákj*, *neshamá*) denominan el alma o espíritu como algo parejo al aliento, el soplo y la respiración. Serán estas las que aparecen en el *Discurso del Anciano* (*Sava de-Mishpatim*) incluido en el *Libro del Esplendor*¹⁸ (*Sefer haZohar*).

¹³ *Ibid.*, p. 87.

¹⁴ Rememoremos que María Zambrano también se ocupó del Libro de Job.

¹⁵ Jb 12:10 en *La Biblia Hebreo-Español* (vol. II), M. Katznelson (trans), Tel-Aviv 2007, p. 1035.

¹⁶ Jb 12:10 en *Septuaginta*, Fernández Marcos N. y Spottorno Díaz M. V. (trans.). [On line] <https://www.bibliatodo.com/la-biblia/version/Version-septuaginta> (22.08.2025).

¹⁷ Jb 12:10 en *Vulgata* 2007. R. Weber, R. Gryson (ed.), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, p. 741.

¹⁸ En el original: *Sava de-Mishpatim* traducido al inglés por Daniel C. Matt como *Old Man of Mishpatim*, o sea, *El Anciano de los mandatos*; cf. nota 1 en la p. 1 en *Zohar* (vol. V), D. C. Matt (ed. y trans.), Stanford 2009. Utilizo esta versión inglesa del *Zohar* y todas las citas en español son de mi propia traducción. Lo mismo si cito un libro del cual no dispongo en castellano.

El *Discurso del Anciano* es considerado uno de los primeros tratados judaicos sobre el *gilgul neshamot* (transmigración del alma)¹⁹, texto que compararé con *Claros del bosque*²⁰ (1977) de María Zambrano. Hay que subrayar que *gilgul neshamá* es una especie de «vagabundaje celeste»²¹ del alma, fenómeno que aparece en *Claros del bosque*, y lo más importante: «*Claros del bosque* puede ser considerada como una guía espiritual»²². Estas características acercan el texto de Zambrano al *Zohar*. Las dos obras guardan *luz* en su título (*Zohar* significa resplandor), así que es propio esperar que iluminen el camino de sus lectores *hacia un saber sobre el alma*. Como María Zambrano, aunque nació en tierra andaluza, se formó en Segovia, y la autoría del *Zohar* es atribuida al cabalista castellano Mosé de León (1240 – 1305), las palabras de Joaquín Casaldueiro sobre la espiritualidad del paisaje castellano pueden aplicarse a ambos: «Un paisaje sin árboles, sin flores y sin agua; sólo con cielo. De ese cielo físico se pasa en seguida a un cielo espiritual, y Castilla se ve como la tierra en España, mística por excelencia»²³. Ellos –el rabino y la filósofa– explican en sus textos lo que es invisible a través de imágenes poéticas y su estilo se asemeja al emplear un lenguaje figurativo, agregándole en el caso del *Zohar* parábolas, y en el caso de *Claros del bosque*, aunque pocas veces, disertaciones puramente filosóficas. Teniendo en cuenta que la palabra poética es «mediadora entre el hombre y lo sagrado»²⁴, el *Discurso del Anciano* y *Claros del bosque* son obras poéticas, donde lo inefable se trasmite a través del lirismo, ya que solo la poesía puede hablar de lo que en el ser humano más se asemeja a Dios. Este Dios que para Zambrano lleva «el nombre propio, único, inalienable»²⁵ y cuya presencia aparece «con sólo ser pronunciado»²⁶.

No se tratará aquí el *Zohar* en su conjunto, ni tampoco los otros textos de la filósofa española²⁷. Los dos escritos seleccionados tratan en profundidad el tema de la transmigración del alma. *Claros del bosque* es una obra de la Zambrano con su propia filosofía fronteriza con el misticismo. Aunque no sabemos si la filósofa ha conocido directamente el *Zohar* (faltan ejemplares de este texto en los archivos de la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga), su sensibilidad le permite elaborar una visión similar a la expuesta en el libro más celebre de la cábala española. Es probable que habiéndose ocupado de la vida y obra de Miguel de Unamuno²⁸, la malagueña haya conocido el libro *El Zohar en la España*

¹⁹ Cf. D. C. Matt, *Preface en Zohar* (vol. V), p. XI.

²⁰ Dado a las diferentes ediciones en las que varía el texto he escogido la preparada por Mercedes Gómez Blesa que se encuentra en M. Zambrano, *Obras Completas IV* (t. I), J. Moreno Sanz (ed.), Barcelona 2018, pp. 71-169.

²¹ *Claros del bosque*, p. 158.

²² M. Gómez Blesa, *Presentación a Claros del bosque*, p. 57.

²³ J. Casaldueiro, *Estudios de literatura española*, Madrid 1962, p. 11

²⁴ Cf. *Presentación a Claros del bosque*, p. 55.

²⁵ *Claros del bosque*, p. 117.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Entre ellos se descartará el estudio de su juvenil tratado *Hacia un saber sobre el alma* por tener este un carácter académico, que no es objeto del presente análisis.

²⁸ M. Zambrano, *Unamuno*, Barcelona 2004.

musulmana y cristiana de Ariel Bension, prologado por el filósofo vasco quien, cosa curiosa, sugiere que el *Libro del Esplendor*, escrito en arameo, fue pensado en español. Leemos: «Y todo nos hace creer que aunque el rabino Moisés de León lo escribiera en arameo lo sintió más bien en romance español – lengua español (no española), como aún la dicen [...]»²⁹.

El propósito de este artículo es mostrar el concepto de la trasmigración del alma en las obras analizadas desde el punto de vista místico. Teniendo en cuenta que lo místico supera todas las barreras, tanto temporales como universales, y que las coincidencias entre las dos visiones no implican necesariamente un conocimiento directo de la obra anterior por el autor de la posterior, se utilizará el método de análisis comparatista en su más amplia versión que permite la comparación de textos sin tener en cuenta el contacto directo entre sus autores, considerándolo un tema irrelevante para el análisis. Ello significa que no se tratará el *Zohar* como hipotexto para *Claros del bosque*, sino que se efectuará un estudio buscando la similitud universal de las ideas. Vale la pena recordar que la apertura a diferentes lecturas es un rasgo del pensamiento hebreo, ya que la misma Torá está escrita de tal manera que permite múltiples interpretaciones, gracias a lo cual el lector se hace partícipe de la revelación³⁰. Lo confirma Maimónides en la introducción a su comentario a la *Mishná*, donde escribe: «No ha habido ningún momento en la historia del que hayan estado ausentes la reflexión y la creación, la innovación de sentido [...]. Los sabios de cada época consideraban las palabras de sus predecesores como un principio fundamental [...], las aprendían e innovaban a partir de ellas»³¹. De esta manera la Torá se enriquece y el exegeta puede decir: «Yo puedo aumentar (el número) sin pecar»³². Considerando que el texto de Zambrano, conforme al comentario de Mercedes Gómez Blesa, fue escrito «a golpe de inspiración»³³ y que el *Zohar* se considera (por lo menos a sí mismo) obra revelada, es lícito aplicar a su análisis el método que se podría llamar comparativo-cabalístico, es decir abierto a distintas, no siempre obvias, explicaciones.

2. La trasmigración del alma en el *Zohar* y en *Claros del bosque*

Sava de-Mishpatim es una larga composición contada por un anciano arriero de burros, (que según la nota explicativa es un caravanero árabe)³⁴ quien al

²⁹ M. de Unamuno, *Prólogo* en A. Bension, *El Zohar en la España musulmana y cristiana*, Sevilla, 2009, p. 10.

³⁰ Cf. M.-A. Ouaknin, *Le livre brûlé. Philosophie du Talmud*, Paris 1994, p. 28.

³¹ «Il n'y eut aucun moment de l'Histoire dans lequel la réflexion et la création, l'innovation de sens [...] furent absentes. Les sages de chaque époque considéraient les paroles de leurs prédécesseurs comme principe fondamental [...], les apprenaient et innovaient à partir d'elles» (cit. per: *ibid.*, p. 41).

³² *Midrás. Cantar de los cantares Rabbá*, J.-F. Girón Blanc (trans.), Pamplona 1991, s. 55.

³³ *Presentación a Claros del bosque*, p. 56.

³⁴ Cf. nota 4 en la p. 2 en *Zohar* (vol. V).

principio es tratado por los estudiosos –Rabí Yose y Rabí Hiyya que se encuentran con él en el camino– como un tonto estorbador. El anciano molesto resulta ser justamente el *hombre verdadero*, o sea, el «universal humano»³⁵, semejante al «propio Adam Cadmón de la tradición mística judía, como el *ya* [sic!] de la realidad más amplia del hombre que habrá de ser recuperado de nuevo»³⁶. Aclaremos que Adam Cadmón es el Hombre Divino, el Adán antes de la caída³⁷, es decir, Myshkin, el idiota de Dostoievski, si recurrimos a la interpretación de Zambrano en *Un capítulo de la palabra: el Idiota* (1962). Como nos informa Jesús Moreno Sanz este «universal humano» está por completo dedicado a «su propio y real Señor»³⁸, lo que le asemeja al Anciano que en todo momento está pensando y repensando las Escrituras. Gracias a ello, sus palabras se convierten en «semillas del árbol de la vida»³⁹. Y nunca mejor dicho porque, partiendo del versículo del Levítico⁴⁰ «La hija del sacerdote, tomada por mujer por un extraño, no podrá comer las ofrendas santas» (Lv 22:12)⁴¹, llega a la transmigración de las almas, de las cuales –según el relato del anciano– las más puras (*nishmatin* identificables con *neshamot*) nacen en el Árbol de la Vida. Leemos: «todas las [...] (*nishmatin*)⁴², almas, salen de un gran y poderoso árbol de ese río que nace del Edén»⁴³. Este árbol es el Árbol de la Vida⁴⁴. Inferior a *neshamá* es el alma –*rúakj*– que brota de otro árbol del paraíso, el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal (Gn 2:9). Leemos:

todos [...], espíritus, salen de otro, árbol pequeño. Es preciso destacar que el árbol que gobernaba el mundo paradisiaco era el Árbol de la Vida (árbol grande). Sin embargo, cuando el hombre fue expulsado del Edén, su cuerpo y alma pasaron al dominio del mundo terrenal, que es regido por el Árbol del Conocimiento (árbol pequeño), conocido también como «Árbol de la Muerte»⁴⁵.

El anciano lo expresa diciendo:

He aquí el misterio de cómo son atormentadas las almas. Ahora bien, este mundo está dirigido enteramente por el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Cuando los habitantes del mundo se comportan de acuerdo con el lado bueno, la balanza comienza

³⁵ Cf. J. Moreno Sanz, *El logos oscuro: Tragedia, mística y filosofía en María Zambrano. El eje de El Hombre y lo Divino, Los inéditos y Los restos de un naufragio* (vol. III), Madrid 2008, p. 246.

³⁶ *Ibid.*, p. 248.

³⁷ Cf. L. Leet, *Kabbalah of the Soul*, Rochester 2003, p. 83.

³⁸ *El logos oscuro...* (vol. III), p. 248.

³⁹ *Ibid.*, p. 246.

⁴⁰ Cf. *Zohar* (vol. V), pp. 4-5.

⁴¹ Todas las citas bíblicas de la versión de la Biblia Hebrea: *La Biblia Hebreo-Español* (vol. I, II), M. Katznelson (trans.), Tel-Aviv 2007.

⁴² *Neshamá* en arameo es *nishmeta* (cf. nota 18 en la p. 6 en *Zohar* [vol. V]).

⁴³ «[A]ll [...] (*nishmatin*), souls, issue from a grand and mighty tree of that river issuing from Eden [...]» (*ibid.*, p. 37).

⁴⁴ Cf. nota 106 en la p. 37 en *ibid.*.

⁴⁵ Cf. G. Scholem, *Conceptos básicos del judaísmo. Dios, Creación, Revelación, Tradición, Salvación*, J. L. Barbero (trans.), Madrid 2008, p. 121.

a inclinarse hacia este lado; y cuando se comportan de acuerdo con el lado malo, se inclina hacia ese lado⁴⁶.

Estamos hablando de *neshamá*, porque *néfesh* siempre tiene malas inclinaciones. Zambrano también piensa que el alma más elevada tiende hacia el bien, porque responde «a la llamada, a la invocación»⁴⁷. La pensadora malagueña es consciente de «que la vida es, por principio, superficial, y sólo deja de serlo si, a su respiro, se une el aliento del ser que, escondido bajo ella, está depositado sobre las aguas primeras de la Vida»⁴⁸. Este fragmento sugiere que el ser humano con el cuerpo y la *néfesh* vive de forma superficial, pero una vez que adquiera la *neshamá*, su existencia cobrará sentido.

Siendo *néfesh* la más básica de las almas, no es preciso especificar de dónde emerge, puesto que viene dada automáticamente con el cuerpo y se la asocia con la sangre. De *néfesh* depende que el cuerpo permanezca vivo, lo que significa que está unida con él. El *Libro del Esplendor* dice: «*Néfesh* es el estímulo más bajo. Está cerca del cuerpo y lo alimenta. El cuerpo depende de ella, y ella depende del cuerpo»⁴⁹. Si es así, podemos pensar que *néfesh* perece con el cuerpo y por lo tanto es mortal. Su equivalente en Zambrano sería ese «alma animal» descrita como «oscuro fuego, oscuro porque es mortal»⁵⁰. En otro fragmento del *Zohar* leemos: «[...] *Néfesh* permanece en la tumba hasta que el cuerpo se descomponga y se convierta en polvo, y durante ese tiempo revolotea por este mundo»⁵¹. Esto nos recuerda el pasaje bíblico del Libro de Eclesiastés: «vuelva el polvo a la tierra como antes y retorne el espíritu a Dios que lo dio» (Ecl 12:7) y su advertencia de que todo, hasta lo animal, regresará a su origen, porque *néfesh* en el ser humano proviene de la parte animal⁵², a diferencia de *ruakj* y *neshamá* que provienen directamente de Dios. Siendo así su ciclo, las almas siempre intentan llegar a su fuente y para ello tienen que ir ascendiendo, purificándose durante su estancia en el mundo terrestre. El alma puede ascender o descender según sus pensamientos e inclinaciones, lo postula también Zambrano cuando escribe: «se intenta llegar a la superficie, subir hacia ella. Y se recae una y otra vez en las entrañas para probar de nuevo la privación del espacio-tiempo»⁵³. El concepto de entrañas, aunque de manera obvia abarca alusión a la parte primaria de la existencia humana –con

⁴⁶ «Here is the mystery of how souls are tormented. Now, this world is conducted entirely by the Tree of Knowledge of Good and Evil. When inhabitants of the world conduct themselves according to the good side, the scale begin tipping to this side; and when they conduct themselves according to the evil side, they tip to that side» (*Zohar* [vol. V], p. 8).

⁴⁷ *Claros del bosque*, p. 93.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 135.

⁴⁹ «The *néfesh* is the lowest stimulus. It is close to the body, and nourishes it. The body depends upon it, and it depends upon the body» *cit. per: The Wisdom of the Zohar. An Anthology of Texts* (vol. II), F. Lachower, I. Tishby (eds.), D. Goldstein (trans.), London 1991, p. 732.

⁵⁰ *Claros del bosque*, p. 164.

⁵¹ «*Néfesh* remains in the grave until the body is decomposed and turned into dust, during which time it flits about in this world»; *Zohar cit. en Kabbalah of the Soul*, p. 2.

⁵² Cf. *The Wisdom of the Zohar. An Anthology of Texts* (vol. II), p. 713.

⁵³ *Ibid.*, p. 155.

toda su fisiología– y es también una clara alusión al descenso, tanto si miramos desde el punto de vista anatómico, como metafórico. En otro fragmento del *Zohar* leemos: «Un buen pensamiento [...] asciende al mundo superior, se aferra al Árbol de la Vida, agarra sus ramas y come su fruto, y produce toda bendición y toda clase de santidad, dando vida al alma y sanidad a los huesos»⁵⁴. Esto concierne a *neshamá*, originaria de la *sefirá*⁵⁵ más cercana a Dios.

3. Las etapas del viaje del alma: el ascenso y el descenso

La vida es el alma y Zambrano en *Claros del bosque* dice: «la vida brota siempre hacia arriba, busca lo alto»⁵⁶. En el judaísmo hay varias vías que permiten alcanzar ese arriba: cumplir con los mandamientos divinos, estudiar la Torá y servir a Dios en la –para los judíos nunca acabada– obra de la creación del mundo, perfeccionándolo con buenas acciones. Estos preceptos son también los que purifican las almas que, una vez cumplido su deber, regresarán a su estado original: *neshamá*, al Árbol de la Vida, y *ruakj* al Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Hay una idea con cierta similitud en Zambrano cuando escribe que algún día el alma dará «la vuelta definitiva al lugar de su origen»⁵⁷. Esto tendrá lugar cuando la vida –sinónimo del alma, «sierva fiel»⁵⁸– haya «cumplido su finalidad»⁵⁹ dejando «algo de su esencia germinante»⁶⁰, es decir, la descendencia. En el mismo instante cuando el alma renace en el niño, se logra

⁵⁴ «A good thought [...] ascends to the upper world, holds fast to the Tree of Life, grasps its branches, and eats its fruit, and it produces every blessing and every kind of holiness, giving life to the soul and healing to the bones» (*The Wisdom of Zohar* [vol. III], F. Lachower, I. Tishby [eds.], D. Golstein [trans.], London 1991, p. 1401).

⁵⁵ El árbol de las diez *sefirot* que son emanaciones de Dios. Se pueden comprender como *Deus revelatus*, en oposición al Dios *absconditus* que es denominado *Ein-Sof* (Sin Fin). El árbol de las diez *sefirot* (*sefirá* en singular) según Bloom, siguiendo las enseñanzas de Scholem: «son básicamente lenguaje, atributos de Dios que es preciso describir con los distintos nombres de Dios, cuando trabaja en la Creación». Para nosotros es importante indicar que los «*Sefirot* son como poemas, en cuanto que son nombres que implican comentarios complejos que las convierten en textos» (H. Bloom, p. 340) y su poder reside en la significación. Así pues podríamos tratarlos como una forma de hablar de Dios según la razón poética de Zambrano. En la cima tenemos a *Keter* (corona), *Hojmah* (sabiduría) y *Bina* (*Binah*) (inteligencia); a continuación siguen las siete a las cuales el ser humano puede tener acceso: la triada más elevada se compone de *Hesed/Gedulah* (amor/grandeza), *Gevurah/Din* (poder/juicio) y en medio de ellas *Tiferet/Rajamin* (belleza/clemencia); después tenemos: *Netzah* (victoria) y *Hod* (majestad), y en medio *Yesod* (cimiento/fundamento) y abajo del todo *Malkut* (reino terrenal). Hay que diferenciar también la parte derecha (más misericordiosa) de la parte izquierda (más rigurosa) y la óptima que es la central. A la derecha están: *Hojmah*, *Hesed/Gedulah* y *Netzah* a la izquierda: *Bina*, *Gevurah/Din* y *Hod* y en el centro: *Keter*, *Tiferet/Rajamin*, *Yesod* y *Malkut* (cf. G. Scholem, *Conceptos básicos del judaísmo*, p. 21, 34; H. Bloom, *Scholem*, M. Bojalil [trans.], «Acta poetica», 1989, p. 340, [On line] <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5255260.pdf> [15.10.2024]).

⁵⁶ *Claros del bosque*, p. 158.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 93.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 107.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

lo que Zambrano llama hacer «las paces con el universo»⁶¹, porque «el naciente forma parte del universo»⁶². Y entonces «aquel que se ha ido, sin dar señal desde allá, vaya a ser en ese allá concebido nuevamente»⁶³, pudiéndose cumplir «la esperanza de resucitar»⁶⁴.

El *Zohar* hace una distinción entre el Jardín del Edén celestial –donde crece el Árbol de la Vida–, y el Jardín del Edén terrenal –donde florece el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Puede que esta sea la razón por la que el anciano en su relato no hable de *néfesh* que no puede elevarse estando inscrita en el reino terrestre que se encuentra debajo del árbol de las diez *sefirot*. El niño, desde su nacimiento hasta cumplir los trece años, está habitado únicamente por *néfesh* siendo dominado por el Otro Lado (*Sitrá Abrah*)⁶⁵ y por ende todas sus inclinaciones son malas, es decir, usando las palabras de Zambrano, la «carne que es corruptible»⁶⁶.

Cuando el ser humano cumple trece años, Dios le regala la *neshamá* revestida del *ruákj* permitiéndole distinguir el bien y el mal⁶⁷. Ella –la *neshamá*– es ese «ilimitado don»⁶⁸ del cual habla Zambrano cuando describe el «don y regalo que no invade, que necesita, sí, de moral que la conduzca. Mas de moral inspirada también por la muerte [...]»⁶⁹. *Rúakj*-espíritu que inspira la moral y con ella conduce la *neshamá* porque, como ya se ha dicho, brota del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, que es a la vez el Árbol de la Muerte.

Cuando el niño deja su infancia y entra en la adolescencia, se convierte en hijo de *Shejiná*, aquí equivalente a la Torá⁷⁰, dado que según la tradición rabínica con esta edad empieza a cumplir los *mitzvot*, o sea, los preceptos divinos descritos en la Tora. *Rúakj*, procedente del Árbol del Conocimiento, es quien guía la *neshamá* para inclinarla a hacer buenas acciones que, reconocidas como méritos, le permitirán regresar, a la *ruákj* terrestre al Jardín del Edén y a la *neshamá* al Jardín del Edén celestial. Por eso mismo, *ruákj* y *neshamá* se necesitan mutuamente. El anciano lo expresa de esta manera: «*Neshamá*, *ruákj* –hombre y mujer, iluminándose uno al otro. El uno sin el otro no brilla, no son llamados *ner* [lámpara]; uniéndose en uno, todo es llamado *ner*»⁷¹. En la obra de Zambrano encontramos la imagen de luz que es como: «un sol que no alumbra,

⁶¹ *Ibid.*, p. 138.

⁶² *Ibid.*, p. 152.

⁶³ *Ibid.*, p. 153.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 151.

⁶⁵ Cf. Scholem, p. 350.

⁶⁶ *Claros del bosque*, p. 165.

⁶⁷ Cf. nota 70 en la p. 25 en *Zohar* (vol. V), p. 25.

⁶⁸ *Claros del bosque*, p. 92.

⁶⁹ *Ibid.*, p.100

⁷⁰ Uno de los significados de *Shejiná* es la Torá (cf. G. Scholem, *Los orígenes de la cábala*, R. Molina y C. Mora [trans.], Barcelona 2001, p. 108; [On line] Gershom Scholem, *Los Orígenes de la Cabala* | Edgar de la Cruz - Academia.edu [15.10.2024].

⁷¹ «*Neshamah*, *ruah* –male and female, illumining as one. Without one another they do not shine, are not called *ner* [lamp]; joining as one, all is called *ner*» (*Zohar* [vol. V], p. 37-38).

que despierta simplemente»⁷², lo cual nos hace pensar en la *neshamá* unida con la *ruakj* que juntas irradian luz que despierta a la nueva vida. *Néfesh* no tiene luz y por eso el anciano no la menciona. La teoría de la transmigración de las almas se llama *gilgul neshamot*, como para indicar que afecta directamente a la *neshamá*⁷³ revestida de la *ruakj*. No es pues correcto hablar de la reencarnación describiendo el *gilgul*, porque ese enunciado español expresa únicamente una etapa corta del alma, y no su cualidad intrínseca que es el continuo movimiento de ascensión mediante el servicio a Dios y descenso en la desobediencia (situándose por encima de Dios). En *Claros del bosque* leemos: «El alma se mueve por sí misma, va a solas, y va y vuelve sin ser notada, y también siéndolo»⁷⁴. Esta frase podría interpretarse de muchas maneras (entre otras en sentido de una mera imagen poética o bien desde el pensamiento existencial), sin embargo, el ir y venir del alma recuerda inevitablemente el incesante subir y bajar descrito en el *Zohar*. Quizá merezca la pena recordar que ese constante movimiento es típico del pensamiento judío, donde la creación misma no está terminada, sino que se encuentra en constante proceso en el que participan todos los seres⁷⁵.

El anciano comentando la frase del Libro de Éxodo: «y si tomara para sí otra [mujer] [...]» (Ex 21:10) dice: «¡Qué grandes y excelsos son los ciclos que giran en este versículo! Porque todas las almas entran en un ciclo [*gilgula*], y los seres humanos no conocen los caminos del Santo bendito: cómo se sostiene la balanza, cómo los seres humanos son juzgados cada día en todo momento, y cómo las almas son juzgadas tanto antes de entrar en este mundo como después de salir de él»⁷⁶. El término empleado en hebreo para referirse al ciclo es precisamente *gilgula* que se comprende como transmigración⁷⁷. La expresión «hija del sacerdote» del Libro del Levítico, con la que el anciano empieza su discurso, se refiere a la *neshamá*. Leemos: «Si la hija de un sacerdote, alma superior, hija de nuestro padre Abraham, primero de los conversos, que saca el alma de un lugar superior»⁷⁸. Quien se convierte al judaísmo recibe la *neshamá* –el alma más pura. En otro fragmento del *Zohar* Abraham está descrito de este

⁷² *Claros del bosque*, p. 153.

⁷³ *Neshamá* – alma; *neshamot* – almas.

⁷⁴ *Claros del bosque*, p. 93.

⁷⁵ Esta idea fue expresada, entre otros, por el cabalista gerundense del s. XIII Jacob ben She-shet que presentaba la visión del acto de la creación en que del universo surge la línea que se extiende a partir de un punto geométrico y la emanación de las *sefirot* desde el mundo superior al mundo inferior es continua, y por tanto, la creación no se ha completado, sino que se encuentra en un proceso permanente de formación (cf. G. Scholem, *Las grandes tendencias de la mística judía*, B. Obberländer, [trans.], Madrid 2012).

⁷⁶ «How great and supernal the cycles revolving in this verse! For all souls enter a cycle, and human beings do not know the ways of the blessed Holy One: how the scales stand, how humans are judged every day at all times, and how souls stand in judgment both before they enter this world and after leaving this world» (*Zohar* [vol. V], p. 36).

⁷⁷ Cf. nota 104 en la p. 36 en *Zohar* (vol. V).

⁷⁸ «If the daughter of a priest –supernal soul, daughter of our father Abraham, first of convert, who draws the soul from a supernal place» (*Zohar* [vol. V], p. 5).

modo: «Abraham es la *neshamá* de la *neshamá*, que es el padre, el más alto»⁷⁹, lo que nos permite llamarle el padre de todas las almas. El *Zohar* sugiere que todo recién nacido es por naturaleza converso hasta cumplir los trece años, edad en que deja de pertenecer al Otro Lado, y pasa a ser parte del Reino de Dios. Extraña coincidencia que Zambrano nos hable de la adolescencia, donde: «Se rompe la niñez [...] y aparece la conciencia de todo, y de sí mismo ante todo»⁸⁰. Podemos considerar que a los trece años el judío entra en la etapa en la cual el individuo empieza a diferenciar el bien del mal. Ganando en conciencia se hace responsable de sus actos que empieza a tratar como suyos propios. Entonces es cuando, utilizando las palabras de Zambrano, el individuo: «inaugura su libertad»⁸¹. Esta libertad es dada una vez que el alma –*neshamá*– se introduce en el adolescente y éste forma parte del Reino de Dios.

Regresando al pasaje principal: «La hija del sacerdote, tomada por mujer por un extraño, no podrá comer las ofrendas santas» (Lv 22:12), deducimos que la *neshamá*, al casarse con un extraño, es decir, con un prosélita, es atraída por el pecado y emprende el descenso desde el Jardín del Edén celestial a la tierra. Leemos: «¡Qué asco de alma santa *si está casada con un hombre extranjero*, atraída por un prosélito converso, volando hacia él desde el Jardín del Edén por un camino oculto, hacia una estructura construida con prepucio impuro! Esta pertenece a un hombre extranjero»⁸². «Pertener a un hombre extranjero» es servir a otros dioses. Por eso mismo «la comida sagrada» –que le correspondía antes en el Jardín del Edén celestial, su lugar de origen–, ahora le es vetada. Tendrá que purificarse hasta alcanzar otra vez la santidad y poder regresar al mundo celeste. El modo de purificación consiste en transmigrar de cuerpo a cuerpo, siempre a un cuerpo humano⁸³. Es pues la transmigración una forma de misericordia divina, porque Dios no quiere perder ningún alma judía y aunque severa, es necesaria para la salvación. Para Zambrano el infierno es «un lugar donde no se puede permanecer estáticamente»⁸⁴. Evidentemente, podríamos interpretar estas palabras como inquieta búsqueda de sí mismo desde la perspectiva puramente existencial, sin embargo, en ellas hay también la imagen de una incesante transmigración sin esperanza de alcanzar la paz del eterno descanso, ya que cada texto, ante todo texto poético como *Claros del bosque*, a diferencia de un escrito académico, está abierto a diferentes lecturas.

Este acto de misericordia hacia el alma –para que mediante la transmigración cumpla con el deber de engendrar un hijo y renazca en él– resuena en las palabras de Gómez Blesa en la “Presentación” de *Claros del bosque*: «Esta purificación

⁷⁹ «Abraham is the *neshamah* of the *neshamah*, which is the father, the highest one» (*The Wisdom...* [vol. II], p. 710).

⁸⁰ *Claros del bosque*, p. 85.

⁸¹ *Ibid.*, p. 85.

⁸² «[W]retched is the holy soul *if she is married to an alian man*, drawn upon a converters proselyte, flying to him from the Garden of Eden by concealed path, to a structure built from impure foreskin! This one belongs to an *alian man*» (*Zohar* [vol. V], p. 7).

⁸³ Cf. según el *Sefer haBahir* (*Libro de la Claridad*) en *Los orígenes de la cábala*, p. 118.

⁸⁴ *Claros del bosque*, p. 157.

tiene [...] un aspecto positivo, de liberación del “hombre viejo” que va a ceder paso al “hombre nuevo”, henchido de ese amor»⁸⁵.

4. El alma y la procreación

Precisemos que según la tradición judía, todas las almas fueron creadas al principio de los tiempos, sin embargo reciben la vida individual e independiente solo después de dejar su origen para unirse con un cuerpo concreto⁸⁶. Un cuerpo masculino está asignado a otro femenino, con el que formaba una unidad en el Paraíso. Las almas del hombre y de la mujer son una sola y aunque ellos entran en el mundo separados, su fin es reencontrarse y reunirse de nuevo en el más allá⁸⁷. Esto nos indica que –al igual que Dios creó el mundo estimulado por el acto de amor–, el hombre y la mujer crean un nuevo ser motivados por su amor preexistente que les fue dado antes de que aparecieran en la tierra. Todo origen se basa en el amor. En la misma dirección apunta María Zambrano reconociendo que el amor es una concepción «desde un principio»⁸⁸ y hablando precisamente del despertar como un renacer donde el «amor preexistente»⁸⁹ es «la fuente de la vida»⁹⁰. Zambrano, con su lenguaje poético lleno de simbolismo, escribe: «Sólo da vida lo que abre el morir»⁹¹. Este enunciado, visto desde la perspectiva de la teoría del *gilgul neshamá*, se puede interpretar en el sentido de que la muerte del difunto posibilita su renacer en el hijo de su esposa y hermano. Y este renacer es, como indica Zambrano, «un retorno más poderoso aún que el de la primera inspiración»⁹². Ello se debe a que de este renacer que sustenta «todo lo que sobre él pesa»⁹³ depende la finalidad del tormento de la transmigración del alma en pena.

Según el *Zohar* el hombre tiene que casarse con la mujer que le fue designada en el Jardín del Edén celestial y tener hijos con ella. Aunque las concepciones de masculinidad y de feminidad zambranianas están muy lejos de las connotaciones materialmente sexuales que tienen en el pensamiento rabínico, encontramos en *Claros del Bosque* la idea de la concepción –que puede carecer del componente carnal–. Zambrano escribe «La promesa de ser concebido y de irse al par concibiendo enteramente, aunque no se vea el término, ni la meta. Fin y principio están unidos indisolublemente en el que se da a nacer, recogiendo de cada despertar lo que se le ofrece sin lucha»⁹⁴. Leyendo el *Zohar* se intuye que la

⁸⁵ *Presentación a Claros del bosque*, p. 63.

⁸⁶ Cf. *The Wisdom...* (vol. II), p. 704.

⁸⁷ Cf. nota 109 en la p. 39 en *Zohar* (vol. V).

⁸⁸ *Claros del bosque*, p. 84.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 84.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 84.

⁹¹ *Ibid.*, p. 86.

⁹² *Ibid.*, p. 87.

⁹³ *Ibid.*.

⁹⁴ *Ibid.*, pp. 86-87.

mujer *per se* no tiene *neshamá* y de ahí la comparación de la esposa al «recipiente» al que entra el alma del hombre durante el acto amoroso. Si se da la desgracia de que el marido muera sin dejar descendencia, su alma no retornará al Paraíso celestial hasta que no se conciba un hijo en el recipiente de su esposa, que en la tierra se ha quedado viuda. Para ello, la viuda tiene que casarse con el hermano del difunto marido. La hermandad es muy importante, porque basándose en la creencia de que los hermanos comparten la misma sangre (donde habita la *néfesh*), se desarrolló la teoría de que cada familia de Israel representaba un árbol que era a su vez una rama del Árbol de la Vida plantado en el Paraíso. Cuando un hermano moría sin haber engendrado un hijo, la rama se secaba. En *Claros del bosque* Zambrano escribe: «la fuerza de la sangre» hace que «la vida entre en la muerte con todas sus armas, en guerra»⁹⁵.

La transmigración está, pues, esencialmente relacionada con la falta de hijos. Se estimaba que la viuda, al contraer matrimonio con el hermano de su fallecido marido y teniendo un hijo con él, hacía germinar una nueva rama en ese árbol familiar de las almas. En la mujer está presente el alma del marido difunto, pero para poder dar a luz a su primogénito, necesita el estímulo exterior del hermano. En ella habita ese «ser preexistente» de María Zambrano que «está a punto de revelarse, como llamado por una luz que no ve, por una luz que no toca y se derrama hasta una cierta profundidad en ese lugar, nido quizá, donde alienta»⁹⁶. Esa luz es la *neshamá* del fallecido en el vientre de la viuda, en la que la filósofa vislumbra «un *a priori* del ser humano»⁹⁷ y en concreto del niño por nacer.

Dado que el alma del difunto penetra en el primogénito, se le pone su nombre. Sobre la importancia de llevar un nombre nos habla Zambrano remarcando que «El ser, sin referencia alguna a su centro, yace, absoluto, en cuanto apartado; separado, solitario. Sin nombre»⁹⁸. El nombre es lo que da pertenencia al ser humano, ubicándolo en una familia. De allí, como indica Zambrano, la imposibilidad de «abolir el nacimiento»⁹⁹. Suena misterioso, al igual que las palabras de la filósofa cuando anuncia que «en el ir muriendo se alcanza, allí donde la muerte no es acabamiento sino comienzo; y no una salida de la vida, sino el ir entrando en espacios más anchos, en verdad indefinidos»¹⁰⁰. Encontramos algo similar en el *Discurso del anciano* donde el que muera sin dejar descendencia empieza un peregrinaje que terminará cuando nazca el niño. Y durante su vagar, la *neshamá* del fallecido, antes de que entre en el cuerpo de su mujer, vive en un «sin lugar»¹⁰¹, que es según Zambrano «un total desprendimiento»¹⁰². Cuando Zambrano en *Claros del bosque* escribe: «Centro

⁹⁵ *Ibid.*, p. 167.

⁹⁶ *Ibid.*, p. 91.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, p. 106.

⁹⁹ *Ibid.*, p. 86.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 101.

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 147.

¹⁰² *Ibid.*

que se mueve padeciendo y que, receptivo, ha de dar continuidad, y escondido, no puede dejar de darse»¹⁰³, es como si hablara de la penitencia que constituye la transmigración de la *neshamá*. El centro sería el alma del difunto que tiene que purificarse mediante la transmigración que la atormenta. Su misión es engendrar un niño, y para ello se esconde en el vientre de su mujer con el fin de darse por completo y transformarse en su primogénito. Esta alma es, como quiere Zambrano, un «Esclavo que gobierna»¹⁰⁴.

Así que, una vez que el niño haya sido engendrado, el alma del difunto despertará haciendo realidad las palabras de Zambrano, porque ese «despertar»¹⁰⁵ será como un «nacer»¹⁰⁶ que «es encontrarse dentro del amor y, sin salir de él, con la presencia de la verdad, ella misma»¹⁰⁷. Aplicando a este fragmento el enfoque cabalístico, podemos decir que la *neshamá* del fallecido, al ser recibida en el seno de su mujer –que es fecundada por su hermano en un acto de solidaridad familiar–, es acogida con amor, y este hecho le permitirá alcanzar la verdad en la salvación.

Así llegamos a la parte del *Discurso del anciano* más compleja y al mismo tiempo más extraordinaria:

Su marido que estaba arriba, ¿cómo se ha transformado en estar abajo? ¡Su compañera se ha convertido en su madre! ¡Maravilla sobre maravilla! Su hermano, ¡su padre! Si su padre original le redimiese, bien; pero que su hermano se convirtiese en su padre, ¿no es asombroso? El mundo está seguramente al revés: ¡lo de arriba, abajo, lo de abajo, arriba!¹⁰⁸.

Desde la perspectiva del alma atormentada con la transmigración, tenemos la esposa del difunto que se ha convertido en la madre del difunto y el hermano del difunto en el padre del difunto. Hay también el primer cuerpo –el del difunto– que tampoco se puede perder ya que cumplió los mandamientos divinos, e «incluso los más vacíos de Israel están todos tan llenos de *mitsvot* como una granada»¹⁰⁹. María Zambrano hablando sobre el alma parece referirse a la *neshamá* del muerto que emprende la transmigración: «su carne ya no lo acompaña»¹¹⁰ y su «sensibilidad toda [...] anda lejos, como si no fuera suya»¹¹¹, lo que se adapta a la situación de la *neshamá* del muerto que emprende la transmigración. Avanzando en la lectura descubrimos que: «Un delirio se

¹⁰³ *Ibid.*, p. 121.

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 121.

¹⁰⁵ Cf. *Ibid.*, p. 89.

¹⁰⁶ Cf. *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 89.

¹⁰⁸ «Her husband who was above, how has he been transformed into being below? His mate has become his mother! Wonder upon wonder! His brother, his father! If his original father would redeem him, fine; but that his brother would become his father –is this not astonishing? The world is surely upside-down: the above, below, the below, above!» (*Zohar* [vol. V], p. 46).

¹⁰⁹ «[...] [E]ven the emptiest in Israel are all as full of *mitsvot* as a pomagranate» (*Zohar* [vol. V], p. 40).

¹¹⁰ *Claros del bosque*, p. 166.

¹¹¹ *Ibid.*, p. 166.

constituye en una especie de segundo cuerpo que se le opone»¹¹² y a continuación añade que: «De alguna manera “se hace” un cuerpo nuevo más ardiente, en una especie de frenesí, que puede llegar al delirio, ávido de sangre»¹¹³.

Esto también implica otra perplejidad relacionada con *ru'akj* que habita en el renacido, que son tres: «Una que estaba en la vasija y permaneció allí; otra, la arrastrado allí, que había estado desnuda; y otra, la que el redentor infundió allí, mezclándose con ellas»¹¹⁴. Tenemos pues: el espíritu del marido, que mientras vivía se introdujo en su mujer; del fallecido que vagabundea tras su peregrinaje por la tierra y del hermano que lo está salvando¹¹⁵. Esta situación, de tener tres espíritus, es imposible, por eso mismo el anciano explica que: «El espíritu que el redentor infundió allí, en que el alma está vestida, en lugar del vestido de conversos. El espíritu desnudo que regresó allí para ser construido será una vestidura para el alma. Y el espíritu que existía anteriormente, permaneciendo en el recipiente, vuela lejos de allí, y el Santo bendito prepara un lugar para él en las hendiduras de la roca detrás de la parte posterior del Jardín del Edén, donde se oculta y se reserva para el primer cuerpo, que existía anteriormente, y que con ese espíritu se levantará. Y este es “uno que es dos”»¹¹⁶. En Zambrano encontramos recurrencia a la desnudez para referirse al estado del renacer: «como se nació desnudo, sin desnudez no hay renacer posible»¹¹⁷. Y aunque, según la filósofa, el alma fue dada en prenda y tanto el nacer como el renacer se producen desnudos, esto no significa que estén *desalmados*, puesto que es el alma la que: «arrastra consigo al existir corporal y lo envuelve; lo unifica»¹¹⁸ y sin ella no hay salida al mundo. Lo dice la propia Zambrano escribiendo: «La condición carnal aparece siempre revestida»¹¹⁹.

5. La llegada del alma a su destino

Por consiguiente: el espíritu redentor envuelve el alma del hermano ocupando el lugar del alma del recién nacido, el espíritu del difunto marido viste el alma del niño y el espíritu del difunto que estaba dentro de la vasija vuelan

¹¹² *Ibid.*, p. 167.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ «One that was in the vessel and remained there; another, the one drawn there, that had been naked; and another, the one that the redeemer infused there, mingling with them» (*Zohar* [vol. V], p. 41).

¹¹⁵ Cf. nota 116 en la p. 41 en *ibid.*.

¹¹⁶ «The spirit that the redeemer infused there –in that the soul is clothed, instead of in the garment of converts. The naked spirit that returned there to be constructed will be a garment for the soul. And the spirit that existed previously, remaining in the vessel, flies away from there, and the blessed Holy One prepares a place for it in the clefts of the rock behind the back of the Garden of Eden, where it is hidden and reserved for the first body, which existed previously, with that spirit, it will rise. And this is ‘one who is two’» (*ibid.*, p. 42).

¹¹⁷ *Claros del bosque*, p. 100.

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 105.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 168.

juntos hacia el paraíso donde resucitarán corporalmente¹²⁰. Todo esto tendrá lugar al cumplirse el nacimiento del primogénito, en el cual renace el alma del difunto marido. De ahí la imagen del mundo al revés, que en la continuación se denominará «el árbol volcado»¹²¹. Visto desde el alma del marido y sus principios tenemos algo que bien merece una exclamación de asombro: «¡Vaya, un misterio sobrenatural! Pues se transformó de abajo a arriba, ascendiendo. Al principio, era un hijo; una vez que se elevó por encima, el árbol se volcó y se convirtió en parte del mundo superior, gobernando sobre Ella, alcanzando *Bina*»¹²². De allí que el árbol se dé la vuelta, porque lo subalterno (*Shejiná/Bina*) se implanta en lo inferior (en el cuerpo del adolescente) y *Bina* –que estaba arriba– se encuentra abajo del todo. Esta visión del «árbol invertido» fue muy popular en las culturas antiguas, como afirma Moreno Sanz comentando a Zambrano. Él mismo escribe sobre el *Zohar* que: «presenta el árbol de la vida extendiéndose desde lo alto hacia abajo»¹²³. Lo que remite a una tradición rabínica según la cual ver en los sueños el mundo invertido significa ver el verdadero mundo¹²⁴. En los sueños la realidad se ve al revés, en Zambrano, en cambio, «el sueño originario»¹²⁵ es el «que esparce terror y esperanza»¹²⁶, porque lleva al dormido «hacia el otro reino»¹²⁷, donde se puede pensar que la realidad está boca abajo.

El «árbol invertido» se asemeja a la figura humana¹²⁸, correspondiente a Adam Cadmón como prototipo de todo hombre justo, que es el más parecido a Adán antes de su caída. El justo con sus buenas acciones hace que la creación –que en sus orígenes, como reza el Génesis «era buena» (Gn 1:1-31) – regrese a su estado virginal. La idea de que de los seres humanos depende el estado del mundo se encuentra también en *Claros del bosque* cuando su autora declara: «Si el universo es de hechura divina, al hombre toca sostenerla»¹²⁹. La visión del justo judío es semejante a la del «hombre dotado de un corazón inocente»¹³⁰ de Zambrano, el único que «podría habitar el universo»¹³¹.

Como vemos hay diferentes modos de hablar sobre el alma: exégesis bíblica o tratado filosófico-poético, pero todos ellos intentan acercarnos hacia el saber acerca de lo que quedará de nosotros mismos y lo hacen empleando parecidas imágenes. Sí aplicamos el dicho sufí: «El color del agua es el color de

¹²⁰ Cf. nota 117 en la p. 42 en *Zohar* (vol. V).

¹²¹ «Tree who is overturned» (nota 132 en la p. 47 en *ibid.*).

¹²² «Well, a supernal mystery! For he was transformed from below to above, ascending. At first, he was a son; once he rises above, the tree is overturned and he becomes part of the upper world, ruling over Her, attaining *Binah*» (*ibid.*, p. 47).

¹²³ *El logos oscuro...*, p.286.

¹²⁴ Cf. nota 128 en la p. 46 en *Zohar* (vol. V).

¹²⁵ *Claros del bosque*, p. 143.

¹²⁶ *Ibid.*, p. 143.

¹²⁷ *Ibid.*, p. 143.

¹²⁸ Cf. *Scholem*, p. 342.

¹²⁹ *Claros del bosque*, p. 115.

¹³⁰ *Ibid.*, p. 120.

¹³¹ *Ibid.*

su recipiente»¹³² al contenido de las obras que nos han ocupado, veremos que el agua que fluye en *Claros del bosque* tiene el color del *Discurso del anciano*.

Bibliografía

- Abdel-Karim, G. 2008. *El sufismo y el islam*, «Pensamiento», 64 (42), pp. 931-946. [On line] <https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/5194/5004> (18.10.2024).
- Aristóteles 1978. *Acerca del alma*. A. Bernabé Pajares (trans.), Madrid, Gredos. [On line] *Acerca del alma* (Biblioteca Clásica Gredos) (bibliotecaalfayomega.com) (13.10.2024).
- La Biblia Hebreo-Español* (vol. II) 2007. M. Katznelson (trans), Tel-Aviv, Sinai.
- Bloom, H. 1989. *Scholem*. M. Bojalil (trans.), «Acta poetica», pp. 329-359, [On line] <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5255260.pdf> (15.10.2024).
- Casalduero, J. 1962. *Estudios de literatura española*, Madrid, Gredos.
- Chevalier, J., Gheerbrant, A. 2023. *Diccionario de los símbolos*, Silvar M. y Rodríguez A. (trans.), Barcelona, Herder.
- Gómez Blesa, M. 2018. „Presentación” en M. Zambrano *Obras completas IV* (t. 1), J. Moreno Sanz (ed.), Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 55-70.
- Gonzalo Carbó, A. 2004. *La visión teofánica en el sufismo de Ibn Al-Arabî*, «Convivium» 17, pp. 51-23. [On line] <https://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/download/73218/98847> (18.10.2024).
- Hanipol, Z. de, „La pregunta de preguntas” en *Cuentos jasídicos. Los primeros maestros* (t. II) 1980. M. Buber (ed.), L. Justo (trans.), Buenos Aires, Paídos, p. 100.
- Idel, M. 1992. „Jewish Kabbalah and Platonism in the Middle Ages and Renaissance” en *Neoplatonism and Jewish thought*, L. E. Goodman [ed.], New York, State University of New York Press, pp. 319-351.
- Leet, L. 2003. *Kabbalah of the Soul*, Rochester, Inner Traditions. Matt, D. C. 2009. „Preface” en *Zohar* (vol. V), D. C. Matt (ed. y trans.), Stanford, Stanford University Press, pp. XI-XIII.
- Midrás. Cantar de los cantares Rabbá* 1991. L.-F. Girón Blanc (trans.), Navarra, Verbo Divino.
- Moreno Sanz, J. 2008. *El logos oscuro: Tragedia, mística y filosofía en María Zambrano. El eje de El Hombre y lo Divino, Los inéditos y Los restos de un naufragio* (vol. III), Madrid, Verbum.
- Ouaknin, M.-A. 1994. *Le livre brûlé. Philosophie du Talmud*, Éditions du Seuil, Paris.

¹³² Cit. per: A. Gonzalo Carbó. *La visión teofánica en el sufismo de Ibn Al-Arabî*, «Convivium», 17, 2004, p. 23; [On line] <https://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/download/73218/98847> (18.10.2024).

- Platón 1988. *Teeteto en Diálogos*, M. I. Santa Cruz, Á. Vallejo Campo, N. L. Cordero (eds. y trans.), Madrid, Gredos, pp. 137-317.
- Rodríguez Díaz del Real, A. 2015. *El mito en María Zambrano*, «Ars & Humanitas», 1(9), pp. 138-149. [On line] <https://journals.uni-lj.si/arshumanitas/article/download/3422/3127/6373> (14.10.2024).
- Sava de Mishpatim* 2009 en *Zohar* (vol. V), D. C. Matt (ed. y trans.), Stanford, Stanford University Press, pp. 1-139.
- Scholem, G. 2008. *Conceptos básicos del judaísmo. Dios, Creación, Revelación, Tradición, Salvación*, J. L. Barbero (trans.), Madrid, Trotta.
- Scholem, G. 2012. *Las grandes tendencias de la mística judía*, B. Obberländer [trans.], Madrid, Siruela.
- Scholem, G. 2001. *Los orígenes de la cábala*, R. Molina y C. Mora (trans.), Barcelona, Paídos. [On line], Academia.edu (15.10.2024).
- Septuaginta*. N. Fernández Marcos y M. V. Spottorno Díaz (trans.). [On line] <https://www.bibliatodo.com/la-biblia/version/Version-septuaginta> (22.08.2025).
- Strong, J. 2003. *Diccionario Strong de Palabras Originales del Antiguo y Nuevo Testamento*, Miami, Caribe. [On line] Diccionario Strong de Palabras Originales del Antiguo y Nuevo Testamento, Academia.edu (12.10.2024).
- Unamuno, M. de, “Prólogo” en A. Bension 2009. *El Zohar en la España musulmana y cristiana*, Sevilla, Renacimiento, pp. 9-12.
- Vulgata* 2007, R. Weber, R. Gryson (ed.), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft.
- The Wisdom of the Zohar. An Anthology of Texts* (vol. II) 1991. F. Lachower, I. Tishby (eds.), D. Goldstein (trans.), London: Liverpool University Press.
- The Wisdom of the Zohar. An Anthology of Texts* (vol. III) 1991. F. Lachower, I. Tishby (eds.), D. Goldstein (trans.), London: Liverpool University Press.
- Zambrano, M. 2019. *Algunos lugares de la pintura en Obras completas IV* (t. 2), J. Moreno Sanz (ed.), Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 169-353.
- Zambrano, M. 2019. *Los bienaventurados en Obras completas IV* (t. 2), J. Moreno Sanz (ed.), Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 385-465.
- Zambrano, M. 2018. *Claros del bosque en Obras Completas IV* (t. I), J. Moreno Sanz (ed.), Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 71-169.
- Zambrano, M. 2008. „Hacia un saber sobre el alma” en *Hacia un saber sobre el alma*, Madrid, Alianza, pp. 21-34.
- Zambrano, M. 2004. *Unamuno*, Barcelona, Debolsillo.
- Zohar* (vol. V) 2009, D. C. Matt (ed. y trans.), Stanford, Stanford University Press.

Jadwiga Clea Moreno-Szypowska
Instituto de Investigación Literaria de la Academia
Polaca de la Ciencia
✉ clea.moreno-szypowska@ibl.waw.pl